

ПОВЫШЕНИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Гаффорова Дилшода Амиркуловна

Преподаватель факультета дошкольного образования Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

Тургунпулатова Мохларой Абдували кизи

Студентка факультета дошкольного образования Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7721063>

Аннотация: В статье анализируются особенности организации профессионального образования для развития креативного потенциала будущих педагогов, представлены условия актуальные для подготовки педагога.

Ключевые слова: креативный потенциал, образование, знание, способность, студент, процесс

Реформирование сферы образования Республики Узбекистан одно из действий соответствует современным требованиям к педагогическим кадрам

своей деятельности, речь идет о воспитании развитой во всех аспектах личности требует от них глубоких знаний, умений, навыков и культуры. Этот и педагогика, изучающая законы обучения и воспитания сама по себе ввел в науку понятие «креативность».

Креативный потенциал учителя. Учить детей мыслить креативные, для того чтобы сформировать у них креативные мышление, в первую очередь творческим является сам педагог, надо быть креативным человеком. Однако если он сам не обладает качествами креативность, тогда как можно поощрять студентов к креативному мышлению. Единственный вывод, который можно сделать, таков: учитель сам креативный только студенты могут быть такими. Учитель творческий и креативный не быть или не быть, а организовывать уроки в духе креативность необходимо пробовать новые идеи в образовательном процессе. Чтобы педагог имел потенциал креативна в своей профессиональной деятельности следует обратить внимание на следующее:

- творческий подход к профессиональной деятельности;
- проявлять активность в создании новых идей;
- самостоятельное изучение передовых педагогических достижений и опыта;
- обмен мнениями о педагогических достижениях с коллегами.

Для Е. П. Торренса креативность - это способность к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов, дисгармонии и т.д. Он предложил модель креативности, которая включает четыре фактора: беглость (продуктивность), гибкость, оригинальность, разработанность. Здесь критерием творчества является не качество результата, а характеристики и процессы, активизирующие творческую продуктивность.

П. Торренс даёт следующее определение: «Креативность - это такой процесс, который стоит из следующих компонентов: чувствительность к проблемам, ощущение неудовлетворенности и недостаточности своих знаний, чувствительность к отсутствующим элементам и дисгармонии, опознание проблем, поиск решений, догадки, формулирование гипотез, проверка и перепроверка этих гипотез, их модификация, а также обобщение результатов» [1].

М. Волах и Н. Коган высказываются против жестких лимитов времени и отвергают такой критерий креативности, как точность. По их мнению, для проявления креативности нужна непринужденная, свободная обстановка, обычные жизненные ситуации, когда испытуемый может иметь свободный доступ к дополнительной информации по предмету задания [2].

Общим в основе понятия креативность являются следующие толкования: «способность к творчеству»; «способность порождать новые, оригинальные идеи»; «деятельность, в результате которой появляется нечто новое, оригинальное». Таким образом, одни учёные выделяют личностную характеристику креативности, утверждая, что креативность – это некая способность, некое свойство личности; другие учёные выделяют деятельностьную основу креативности, связывая её с процессом создания чего-либо нового. Креативный потенциал личности рассматривается как интегративное качество личности, отражающее меру возможностей, совокупность творческих сил; определяет готовность и возможность к творческой самореализации и саморазвития; выражает отношение (позиции, установку, направленность) человека к творчеству; обеспечивает эффективное взаимодействие личности с другими людьми и продуктивность её деятельности [3].

Основные формы педагогической креативности

Сдавать периодические отчеты, проходит через аттестацию

Приготовление нормативных документов (ГОС по учебным предметам, учебные программы и планы)	Создание учебных источников (учебник, учебно-методическое и мет. пособие, рекомендации, словарь, энциклопедии, атлас, рабочие тетради и др.)
Подготовит процесс образования и проекты духовно-просветительских работ	Формировать учебный материал, контрольные и тестовые задания
Интересно, жизненно, бурно организовать процесс образования	Успешно проводит научноисследовательские работы
Активно участвовать в научных и методических конференциях	Опубликуват научные, научнометодические, методические работы

Другим условием, позволяющим повысить готовность будущего педагога к творчеству и инновациям, является сформированность у него четкого представления о тех объектах, к преобразованию (изменению) которых он должен быть готов. К показателям данной готовности можно отнести наличие у студента достоверных знаний о педагогических объектах, наличие знаний и представлений о поисках новых путей и способов их преобразования, владение навыками саморефлексии. Реализация заданного условия в процессе изучения будущим педагогом дисциплин профессионального цикла и прохождения им практики предполагает активное использование интерактивных моделей обучения, творческий характер заданий к семинарам и практикумам, активное включение студента в научно-исследовательскую и проектную деятельность.

Креативная педагогика обобщает:

- уроки искусств; - техническое творчество;
- психологию творчества;
- творческое решение проблем;
- творчески-ориентированные программы обучения.

Если касаться изучения соотношения интеллектуальной и социальной (педагогической) креативности, то следует сказать, что между данными понятиями существует прямая связь. То есть творчески мыслящий учитель в состоянии проявлять себя творчески во взаимоотношениях с учениками. Данные понятия неотделимы друг от друга и являются основой новаторских педагогических решений.

Саморазвитие и самовыражение каждого педагога непосредственно связано с его творческими способностями. Обычно педагоги имеют способность к творчеству, стремятся к решению педагогических задач, выполнение научно-исследовательских работ или научных проектов и совместное творчество это обеспечивается достижением сотрудничества. Учитель сам творец не останется. Его творческая способность последовательно читать и учиться в течение определенного периода времени является его собственной. она формируется в результате работы над ней и постепенно совершенствуется и развивается. Креативность будущих педагогов, как и любого специалиста для того чтобы иметь способности, фундамент закладывается в студенческие годы и профессиональные последовательно развивается в организации деятельности. При этом сам педагог важно направлять творческую деятельность и уметь эффективно организовать эту деятельность это важно. Педагогические проблемы в организации творческой деятельности решение, анализ проблемных ситуаций, а также педагогическая необходимо уделить особое внимание созданию креативных продуктов. Значит, в работе педагогов при изучении студентов должен учитываться фактор креативности как проявление одной из ведущих потребностей, реализующейся в их поисково-преобразовательской деятельности. Креативность студентов необходимо развивать в условиях индивидуального подхода с учетом их мотивационной направленности.

Список литературы:

1. Torrance, E.P. Creativity/ E.P. Torrance. – Washington, 1963
2. Wallach, M.A., Kogan, N. A new look of the creative –intelligence distinction / M.A. Wallach, N. Kogan, // J. of Personality. – 1965. – V.33 – №3. – P.348-369.
3. Лескова С.В. «Особенности развития креативного потенциала дошкольников»//Вектор науки ТГУ. 3(6). 2011. – с. 185-188.
4. Педагогика: энциклопедия. Том III / составители: Коллектив.– Ташкент: «Национальный энциклопедия" Государственное научное издательство, 2017 -

